

البحث المتجدد عن الهوية، وأحاسيس التجاوز في النص السردي قراءة لرواية الأفيال لفتحي غانم

د. محمد سمير عبد السلام – مصر

تقوم رواية الأفيال للأديب المصري المبدع فتحي غانم على التجريب في طرحها لنبوءة العلاقة المعقدة بين التطور التكنولوجي، وأساليب التواصل، والرفاهية بالأصالة، والموت، والحياة، والذاكرة، والهوية، وإشكالية السعادة التي قد تأتي في سياق ملتبس بين الحلم والواقع، أو في حالات نسبية أدائية من التداخل بين النزعة الفردية في التفكير، والعودة إلى الفلسفات الشرقية في التأمل، والارتقاء الروحي؛ ومن ثم فالرواية تتمركز حول فضاء تجريبي غير محدد أو معروف حتى للراوي، أو المروي عليه، تبحث فيه الشخصية عن نوع من الخلاص الداخلي، ولكن عبر تعاقد مع شركة سياحية تقوم بتخدير الشخص، وتوفير بعض أساليب الراحة، والتأمل، والرفاهية التكنولوجية، وإقامة روابط إنسانية وثقافية جديدة في بنية الفندق، فضلا عن إقامة عالم افتراضي تصويري، يقوم على لذة فعل الفرجة على الأماكن المجهولة، أو لذة الانخراط المجرد في اللعب الذي يبدو مثل متعة ذهنية افتراضية تقاوم آلام الشخصية، ومآسيها الملحة في الذاكرة؛ ومن ثم فنص فتحي غانم يقودنا إلى مصير مفتوح للشخصية تتنازع في بنيته الآلام المبنية على

الذاكرة والتاريخ الشخصي، وتلك الولادة السرديّة الجديدة في فضاء جمالي / واقعي تجريبي يبدو بديلا عن واقع الشخصية بينما ينتمي إلى العالم الواقعي نفسه، ولكنه انتماء احتمالي يقاوم التحديد، وي طرح مفاهيم جديدة عن الموت، والحياة، والولادة، واللذة، والحكمة الذاتية، والتشكيل المستمر للكينونة، ومدلول الوجود؛ فالبطل تتنازع في عالمه أحاسيس الحنين إلى الماضي، والحزن المقترن بمصير ابنه، والغضب تجاه شخصيات من زملائه، وعائلته، فضلا عن الذكريات المتناقضة التي صاحبت صورة البيت القديم التي تجمع بين بهجة الامتلاك الأول للعالم، وصورة الثعبان في الوعي، واللاوعي؛ ويستمر ذلك التنازع بين اتجاهي رغبة البطل في العودة لترميم الماضي، وبحثه عن الارتقاء الروحي، والمتعة الذهنية في فعلي اللعب، والفرجة في الفضاء التجريبي الذي ينتمي إلى الواقع، ويبدو غريبا عنه في أن.

ولم تكن نبوءة سارد فتحي غانم منفصلة عن القوى المحركة للخطاب الثقافي؛ وإمكانية قراءة الهوية – في علاقتها بالتاريخ والثقافة – من داخل تأثير التكنولوجيا، وتقدم وسائل التواصل الإنساني، وامتزاج روح الفردية بالتأملات الروحية القديمة، أو بفعل الفرجة المجرد الذي يحفز خيال الشخصية، وصوتها الخاص بعيدا عن الألم، والمأساة الذاتية، وإن كان الفضاء الثقافي الآخر أيضا طيفيا أي لم يتخلص تماما من التبعية للذاكرة، وللعالم الواقعي الأول؛ ومن ثم يوحى السارد للمروي عليه بأن فكرة العودة ممكنة رغم ذلك الارتقاء الإدراكي، والبحث عن هوية جديدة من داخل صعود الصور الحلمية، وتكنولوجيا الرفاهية والتواصل؛ ويؤكد ذلك الاتجاه التفسيري المختلط حضور شخصيات تعمق مآسي الماضي نفسها

ولكن بصورة تستنزف بنية الماضي، وتكشف عبثيته معاً؛ مثل شخصية سعد الحوت، وفاطمة هانم، وطيف صديقه مراد حسنين الذي شارك في صناعة الفضاء الافتراضي البديل بينما اتصل بواقع يوسف، وذاكرته، وآلامه.

هكذا نعاين - فيما وراء بنية الخطاب السردي في النص - مجموعة من القوى الثقافية المتعارضة، والمتفاعلة؛ مثل صعود التكنولوجيا بما تحمله من مراقبة، أو من لذة الفرجة، ولوج العالم الافتراضي، وكذلك حضور العالم القديم بما فيه من تأملات، وصراعات شخصية، وأيديولوجية، وتحديد لمذلول الهوية؛ ومن ثم يعكس نص فتحي غانم كل هذه التناقضات التي تحملها لحظة الحضور، ولحظة الاستباق التي تستشرف المستقبل، وبحث الذات عن مضامين أوسع للهوية، والإدراك، والتسامح الثقافي.

وتذكرنا هذه التعارضات البنيوية بين القوى الثقافية، وإمكانية التفاعل الخلاق بينها بآراء مارشال مكلوهان حول الاتصال بين وسائل الاتصال التكنولوجية، و صعود الصورة، وتطور مذلول الثقافة في بنية الواقع؛ إذ يرى كل من مكلوهان، وبروس بورز - في كتابهما القرية الكونية، عن التحولات في بنى العالم، والحياة، والميديا في القرن الواحد والعشرين - أن المواقف الثقافية تتبلور في مساحة تتشكل من كل من التصوير، والواقع في حالة من التفاعل المستمر؛ مثلما يمكن تصور رسوم فان جوخ في كل من ارتفاعها عن الأرض، أو انحسارها، والعودة إليها مرة أخرى (1).

يمكننا إذا قراءة ذلك الفضاء الآخر – في رواية فتحي غانم – انطلاقاً من بنائه التصويري الاستعاري المتصل بالتكنولوجيا، والأعمال الفنية الملتبسة ببنية الواقع وتحولاته الممكنة في فعل المشاهدة، وفي حالة ولوج الشخصية الفنية لحضورها الآخر كعلامة في الحلم، أو في واقع تتداخل فيه القوى الثقافية للشرق، والغرب؛ لتسهم في إحداث تغيير باطني، أو نفسي في عالم الشخصية، وصيرورتها؛ ولأن مصير الشخصية قيد التشكل في لحظة الحضور التي يتتبعها السارد؛ فإننا نراها في حالة من الأداء المتناقض الذي ينتمي لفضاء يبحث فيه صوت الذات عن تجدد الهوية، بينما لا يفصل عن أطراف الذاكرة العبثية، ومشاهد الماضي التي تجسدت في الخسائر الشكلية المتعددة في اللعب بأحجار الدومينو الحلمية، قبل أن تجد الشخصية صفاءها الذاتي في المتعة الذهنية، والفرجة، واللعب الجمالي.

وتقوم رواية الأفيال لفتحي غانم على التبئير الداخلي – طبقاً لتعبير جينيت – فيما يختص بتقديم السارد للشخصية الرئيسية / يوسف منصور؛ إذ يقدم لنا عالمها الداخلي وطرق إدراكها للعالم من خلال الذاكرة، والأحلام، والأخيلة، والتوقعات، والكشف المتدرج عن حقائق الماضي، واكتشاف الطاقة الإبداعية الداخلية، أو محاولة البحث عن الحكمة الإنسانية الداخلية في سياق التفاعل المعقد بين قوى الماضي، وطرائق الهيمنة التقنية على مدلول السعادة في بنية الحضور، واستشراف النور الداخلي فيما وراء الفضاءات الجمالية والواقعية؛ وذلك بالنظر إلى الداخل عبر الخسائر الذاتية المتوالية التي تقود إلى لحظة صفاء ذهني متعالية؛ وذلك

بمضاعفة النظر إلى الداخل، والإمعان في حالة التأمل للعلامات، والعلاقات بين الأشياء بما فيها أحداث الماضي التي اتخذت أشكالاً تفسيرية قد تكون مضادة لبنيتها الأولى في الذاكرة، والتاريخ؛ ومن ثم أسهم التبئير الداخلي في تشكيل شخصية البطل / يوسف المتجددة في تحولاتها الإدراكية، ووجهة النظر، واستشرافها لهوية مختلفة تبدأ من الصراع الداخلي بين الخسارة المضاعفة، واكتشاف الضوء الداخلي الذي يومئ إلى الولادة الجديدة في الارتقاء الروحي داخل الفضاء، وخارجه أيضاً حين تبدو علامات الذاكرة، ولحظة الحضور، وكأنها على هامش حالة اللعب، والتأمل في بنى العلاقات الشكلية بين الأشياء، والعوالم الممكنة بواسطة الوعي المبدع.

أما الشخصيات الأخرى في العمل، فنعرفها من خلال الحوارات الدالة مع الشخصية الرئيسية، وقد أسهمت هذه الحوارات المتوالية مع شخصيات مثل سعد الحوت، ومدام فاطمة، وفتاة الفندق في تفكيك معرفة البطل بهويته الأولى وشخصيات الماضي؛ وكأنها أتت لتستنزف علامات الذاكرة في لحظة حضور معقدة، وملتبسة بين قوى اكتشاف الذات، وإعادة تفسير الماضي بصورة مضادة، وقبول شروط الرحلة من حيث احتجاب معرفة الذات بتفاصيل الأماكن والشخصيات، كما أسهمت الحوارات في تطوير الحدث باتجاه بقاء يوسف في المكان المجهول، وتجدد طرائق الإدراك للوجود بعدما كان قد قرر العودة لترميم ماضيه، والتخلي عن الرحلة؛ ولكن هذا البقاء الآخر بدأ مجرداً، وداخلياً بدرجة أكبر من إمكانية التناغم بين الذات وآليات السعادة التكنولوجية والتصويرية التي

بدأت مؤجلة رغم تأثيرها في المشهد؛ وأسهمت الحوارات المتوالية أيضا في الكشف عن العوالم الداخلية للشخصيات الأخرى، وتشابك النوازع، والرغبات، والمصالح، والأيدولوجيات في النص؛ والتي أدت - في النهاية - إلى قبول يوسف لحكمة التسامح عقب تمرده على ماضيه، وتاريخه، والقوى التي صنعت أزماته الأولى قبل أن يقرر السفر في رحلة السعادة التقنية.

وأرى أن احتجاب بعض الحقائق والإشارات - في رواية الأفيال لفتحي غانم - قد أسهم في التجريب في وظائف الراوي والمروي عليه؛ إذ يبدو أن الراوي لا يعلم مكان الرحلة؛ فهو يتتبع - فقط - طرائق إدراك الشخصية للصور التي يختلط في بنيتها الحلم بالواقع، كما نجده يقدم الإشارات إلى تاريخ الشخصية من خلال وجهات نظر شخصيات أخرى مغايرة للبطل؛ ومن ثم يترك الحقيقة مؤجلة، ويسهم في ثراء هذا التاريخ نفسه الذي يتجاوز معرفة الشخص عن نفسه، كما يمنحنا السارد الإشارات إلى ارتقاء وعي الشخصية مع بقاء مستقبلها غامضا؛ إذ تتنازع فيه قوة فضاء الحضور التقني الافتراضي، واللعب، وآثار الماضي الفاعلة في المستوى الهامشي من الدلالة؛ ومن ثم ينحاز السارد إلى تعددية الحقائق حول تاريخ يوسف، واحتمالية تشكل الفضاء في الحاضر، والتعارض المحتمل في المستقبل بين حكمة التخلي، وحكمة صعود النور الداخلي المجرد في الشخصية الفنية؛ فالسارد - إذا - يمنح المروي عليه إشارات لامركزية، ومحتملة عن الشخصية، والفضاء، ومصير تلك التجربة التقنية في السعادة، والذي يبدو مؤجلا بدرجة كبيرة في النص.

وإذا كان السارد قد منح المروي عليه إشارات محتملة، أو متعددة حول الفضاء، وتاريخ الشخصية؛ فالمروي عليه أيضا قد تغيرت وظائفه في استقبال إشارات السارد بوصفها حقائق مركزية؛ ومن ثم يكمن التجريب - في وظائف المروي عليه - في قبول الفجوات، واحتجاب بعض الحقائق عن الشخصية، والبنية الواقعية لذلك المكان الآخر الذي يجمع بين أشكال الرفاهية، واللعب، وصورة الصحراء.

ويعرف جيرالد برنس - في كتابه المصطلح السردى - المروي عليه أو المسرود له بأنه الشخص الذي يتلقى كلام السارد؛ وفي سرد ما قد يكون هناك أكثر من سارد، أو مجموعة من الرواة يوجهون خطابهم إلى مجموعة من المروي عليهم، أو لمروي عليه بعينه (2).

وتكمن وظيفة المروي عليه التجريبية - في رواية الأفيال لفتحي - غانم في درجة تناغمه مع الفجوات في بنية الحكاية من جهة، ودرجة التفاته لما وراء الوجود الشخصي للشخصية الفنية من جهة أخرى؛ فهو يتلقى إشارات لا تتعلق فقط ببنية شخصيات، وأماكن، وأحداث؛ وإنما يؤهله السارد لتلقي ما وراء التشكيل السيميائي لكل هذه العلامات بوصفها مقدمة لمصير آخر، وقراءة أخرى للوجود.

وتؤكد الرواية التعددية في الاتجاهات التفسيرية للمصير، ولماضي، وللهوية نفسها عبر تعددية نوازع الشخصيات، وخطابها في النص؛ فيوسف يميل على الانشقاق على بنى الماضي، والحنين إلى بهجة الطفولة، والرغبة في الهروب من

الآلام التي اقترنت بتاريخه، وسعد الحوت يميل إلى التكيف مع السيطرة الآلية وأثرها على المصائر الإنسانية الفردية، وتجسد فتاة الفندق الدرجة القصوى من برمجة مدلول السعادة التقنية، بينما تجسد مدام فاطمة الماضي العجوز في حضوره الذي يجمع بين الحلم والواقع، وطفرة السرد؛ فهي المناهض لصورة الأم في الوعي، واللاوعي؛ وهي تفكك مسلمات الشخصية المعرفية بصورة أقرب على أجواء الحلم، والعوالم الافتراضية في النص؛ فالسارد يمنحها حضوراً مفاجئاً في بنية الفضاء الآخر؛ لتعمق سؤال الوجود داخل البطل، وتدفعه لتطوير عالمه الداخلي باتجاه حالات الصراع، والتشتت، ثم البقاء لاكتشاف أحاسيس التجاوز الداخلية من خلال فضاء صالة اللعب؛ تؤكد الرواية إذا - المبدأ الحوارى طبقاً لباختين، وتودوروف؛ فوجود شخصية يوسف الآخر أو الحقيقي كان مرهوناً بالأم أحدثها الآخرون في ذاكرته من جهة، ومرهوناً أيضاً بظهور شخصيات تحور هويته الأولى، وتدفعه للبحث عن التجاوز من جهة أخرى.

ويؤكد تزفيتان تودوروف - في كتابه ميخائيل باختين: المبدأ الحوارى - أن باختين كان يحاول أن يقدم تصوراً محكماً، ومدروساً في النظرية الجمالية، وصوراً للخلق والإبداع، يتشكل منها الوجود الإنساني النسبي؛ حيث يلعب الآخر دوراً حاسماً؛ فمن المستحيل أن ندرك وجود أي كائن بصورة منفصلة عن علاقاته التي تربطه بالآخر(3).

هكذا يشير تودوروف ضمناً إلى اتصال الوجود الإنساني النسبي للشخصية – طبقاً لتصوير باختين – بوجود الآخر، وبوجود شبكة معقدة من العلاقات الإنسانية فيما وراء وجود الشخصية، ولكنها تؤثر في تشكيل مصيرها، ورؤيتها لكيونتها، وللعالم الداخلي؛ وهو ما سنراه في شخصية يوسف حين حاول أن يواجه قوى التطرف الديني التي استبدلت وجود ابنه الشخصي، ولكنها شكلت ملمحاً من ملامح مأساته الذاتية، ودفعته للبحث عن مصير مغاير في فكرة التعاقد مع الشركة السياحية على تحقيق مبدأ السعادة التقنية المرتبطة بالتخدير المتكرر، والفرجة، والسفر إلى المجهول؛ فالآخر قد شكل مأساة الشخصية، ولحظة تحولها نحو الترميم المؤجل للأحداث، أو البحث عن مصير آخر، وعبر أشخاص آخرين ولكن من داخل لذة معاينة التسامح الثقافي العالمي، أو من خلال صفاء التأمل، وبقاء صور الآخرين في الداخل، ولكن مع غياب حالة الصراعات الجذرية، والتعارضات البنيوية السابقة؛ ومن ثم يظل الآخر كامناً بصوره العديدة، أو المزدوجة في حالات الألم، والسعادة، والبحث عن هوية أخرى في نص فتحي غانم.

وتوحي عتبة العنوان / الأفيال بذلك الحضور الاستعاري للفضاء الآخر في رحلة السعادة التقنية المؤجلة، وبالثقل في بنى المآسي الآلام، وفي بحث الإنسان عن حقيقة وجوده، وتاريخه، وهويته؛ فضلاً عن دلالات العنوان الثقافية التي تشير إلى حكمة الشرق القديمة، ومدى اتصالها بالقوى الثقافية الراهنة؛ فالشخصيات تكتسب – عبر رياضة التأمل، واللعب الشكلي – نوعاً من الرغبة في إعادة قراءة تاريخها، وسيرتها السابقة بصورة مختلفة، كما تعيد اكتشاف طاقات الوعي، والإدراك رغم

توالي الخسائر؛ وهو ما يوحي بالمرآحة التصويرية بين كل من استعادة الماضي بصورة تعددية بين الذات والآخر من جهة، واستمرارية البحث عن حكمة أخرى للحضور، تتبع من ذلك الفضاء المجهول الذي يمكن أن يقرأ بصورة واقعية، أو بصورة استعارية مضاعفة.

*شعرية الفضاء الآخر :

المكان الآخر – في رواية الأفيال لفتحي غانم – يتشكل ابتداء – في لحظة الحضور – من داخل خطاب شخصية مراد حسنين / صديق البطل؛ فهو مكان واقعي، ولكنه لن يكون معروفًا للرواد، والغرض منه إحداث نوع من الرفاهية التقنية الاجتماعية عبر وسائط الفرجة، والتخدير المؤقت قبل السفر، والمكوث في صالات اللعب، والتأمل؛ ومن ثم فالغرض من الفضاء – طبقاً لمراد حسنين – استثماري واقعي، ولكنه يتصل بفكرة الراحة النفسية من المشاكل الواقعية لبعض النخبة، أو المرفهين؛ ولكن المكان الواقعي نفسه سوف يصير بعدها فضاء جمالياً إشارياً لتطهير شخصية يوسف منصور / البطل من الماضي، أو يفكك ذلك الماضي، بحثاً عن حالة إبداعية خالصة قد تكون بعيد نسبياً عن هدف مراد حسنين الواقعي الذي يعكس القوى الثقافية المؤثرة في تشكيل الحضور؛ وهي الرفاهية مع الرقابة التي تقترن بتطور معين للحدثة، وللمجتمع الحديث.

يقول السارد على لسان مراد حسنين:

"إن الدراسات العلمية الأكاديمية التي قامت بها مؤسسة (د. س) السياحية قد أثبتت أن هناك حاجة حقيقية لدى الناس – في هذا العالم – لأن يفروا مما هم فيه من مشاكل ومعاناة إلى أماكن مجهولة، لا يعلمها أحد، ولا يعلم موقعها – في هذه الدنيا – نفس الذين جاءوا إليها طالبين الراحة ... بل إن بعض خبراء التسويق أكدوا في تقاريرهم أنه يندر أو يستحيل وجود إنسان على هذه الأرض لن يحتاج – في وقت ما – إلى القيام بمثل هذه الرحلة"(4).

يرتكز خطاب مراد السردى – إذا – على الإغلاء من موضوع الرفاهية السياحية التكنولوجية، وما يمكن أن يدره من ربح في سياق ضرورة الفكرة، ووفرة من يحتاجون إليها، وعالميتها في آن؛ وسنجد أن الخطاب قد ارتكز – بدرجة رئيسية – على تكرار الكلمات الدالة على المكان المجهول، والتشديد على أن ذلك العمى بالمكان هو أساس العلاج الروحي، والنفسي؛ مثل كلمات مجهولة ولا يعلمها، ولا يعلم موقعها؛ ومن ثم يرتكز مراد على فكرة عزل الفرد؛ ليخضع لمؤثرات الرفاهية التكنولوجية، أو الرقابة من أجل مدلول استهلاكي للسعادة في بنية الحضور، وعزله أيضا عن الماضي المؤلم المأساوي؛ ولكن هذه العزلة التقنية نفسها سوف تقود – في مسار السرد – إلى الإغلاء من الارتقاء الروحي وأحاسيس التجدد الإبداعية بصورة مغايرة لخطاب مراد حول الرفاهية.

وسوف نعاين نوعا من الامتزاج بين المكان الواقعي، والفضاء السيميائي
البديل الذي يوحي بأجواء الحلم؛ فيما يختص بالأصوات وملامح المكان التي توحى
بالاحتجاب، والنفاز إلى ما وراء الواقع.

يقول السارد:

"وجللت في أذنيه ضحكات نسائية حادة، امتزجت بقهقهات عريضة خشنة
صادرة من حناجر رجال، خفق قلبه بعنف، وتقدم إلى الأمام، وهو لا يرى إلا جدارا
من الخشب البني. عيناه تبذلان جهدا غير عادي؛ لتريا ما يجب أن يراه ... ورأى
الباب من نفس لون خشب الجدار، ولاحقته الضحكات والقهقهات" (5).

يلج السارد هنا وعي شخصية يوسف، وتحولاته الإدراكية للمكان / الفضاء؛
وسنعاين تلك المراوحة التصويرية للمكان بين السياق الواقعي، والسياق الحلمى؛
فالصالة، والأبواب توحى بأن الشخصية داخل الواقع؛ ولكن لأنه واقع مجهول،
وملتبس، فإنه دائما قيد التحول؛ ومن ثم نجد الأصوات النسائية، والرجالية قد أتت
مجردة، وتتصل بعوالم الهو طبقا للتصور الفرويدي للغرائز، كما تتصل بالعوالم
الجمالية للفضاءات الفنية، كما يدل تأجيل الهويات، وتأجيل التحديد الدقيق للباب
على مضاعفة مدلول الاحتجاب في المشهد القصصي، وفي وعي، ولاوعي
الشخصية الفنية.

وسنعاين مثل هذه المراوحة التصويرية في حوار البطل / يوسف مع اللواء
سعد الحوت في المكان الآخر في الصحراء الملتبسة بالتراب؛ فقد أراد الحوت أن

يصلني، وقاطعه يوسف؛ ليسأله عن معرفته بالقبلة؛ فأجاب الحوت بانه فقط يقدرها من خلال علاقة موقعه بالشمس؛ وهو ما يؤكد التباس مدلول الفضاء؛ وسنجد أن الراوي يجمع بين الأشخاص، وعلامات الظلال الفنية التي توحى بثناء مدلول الهوية، والتباسها بالاستعارة في النص.

يقول السارد:

"والشمس فوق رأسيهما، وظلاهما قصيران يهرولان بجواريهما تابعين أبلهين، ووقف الحوت قائلاً فجأة:

- اسمح لي قبل أن أحكي حكايتي أن أصلي ...

- معنى ذلك أنك اكتشفت اتجاه القبلة؟ ...

- لم أستطع جغرافياً؛ فلست أدري موقعنا من الشرق سوى أن الشمس تشرق

من هناك" (6).

لقد غلبت بنية التساؤل على خطاب يوسف؛ وكأنه يعايش صراعا نفسيا داخليا بين الرغبة في العودة إلى الماضي، وحالة التناغم الأدائي مع بنية الظلال في الفضاء الذي يقع بين الحلم، والواقع، بينما يغلب الأداء المتناغم مع المكان على خطاب اللواء سعد الحوت؛ فهو يسلم بالتفاعل المعقد بين علاقات القوة المشكلة للخطاب في المشهد، ويحاول الهروب من أزمت الواقع، وتاريخه القديم؛ وقد

أسهمت شخصية الحوت في تحويل مسار يوسف إلى قبول الواقع الجديد، وإلى التسامح في التعامل مع أخطاء الآخرين التي كانت تلح عليه حين يسترجع ذكرياته.

وقد يبدو الفضاء الآخر تعبيرياً حين يقترن بتحول الشخصية باتجاه الصمت، والغربة؛ وكأن حالات تكشف الحقائق التاريخية التي عاينها يوسف في الفندق، تستنزف معرفته الأولى بذاته، وتاريخه؛ فقد تغيرت أفكاره كلها عن صديقه مراد، وعن أمه، وتلك الرسالة الغامضة، وتطرف ابنه حسن الفكري؛ فالمكان – إذا – يقوم بوظيفة تطهيرية أو استنزافية لإدراك الشخصية لهويتها، وعالمها الخاص؛ ومن ثم استدعى السارد علامة المرأة؛ ليوحى – في خطابه – بلحظة التحول الحرجة في إدراك الشخصية لنفسها؛ ومن ثم واجهت الشخصية تلك الصورة الجديدة للذات بنوع من الغربة، والصراع، ولكنها استسلمت – في النهاية – لإغواء التجدد، وأحاسيس التجاوز من الداخل، لا من خلال تعديل أحداث الماضي.

يقول السارد؛ وهو يتتبع إدراك يوسف لصورته الأخرى في الفضاء المجهول:

"دفعته إلى المصعد، فدخل بصعوبة. كان لا يريد أن يتزحزح من مكانه قبل أن تفسر له صلتها بمراد حسنين، وضغطت بإصبعها على زر المصعد ليهبط، وحاول أن يهرب من وجهه، يطل عليه من مرآة المصعد وجه مرهق، مجهد، وجه آخر ليوسف منصور، لم يره من قبل" (7).

لقد تكررت الإشارات إلى ذلك الوجه المجازي الآخر بدرجة أكبر من الإحالة إلى الوجه الحقيقي؛ وكأنه يعزز من مدلول القناع الاستعاري الآخر الملبس بانعكاسات المكان الآخر، وجمالياته.

***تعددية الخطاب السردى:**

تتنوع استجابات الشخصيات نحو الفضاء الآخر طبقاً لموقع الشخصية النسبي في الوجود، واحتمالية تحول مسارها الفكري أو الأدائي في النص؛ ومن ثم تؤكد رواية فتحي غانم المبدأ الحوارى طبقاً لكل من تودوروف، وباختين؛ وسنجد أن خطاب سعد الحوت يعكس قبوله لحالة التفاعل بين القوى، وسلطة الفضاء التقني الجديدة، بينما يتأثر قليلاً بتمرد يوسف، ثم يعودان إلى حالتى التسامح، والتأمل؛ أما فتاة الفندق فتكشف الحقائق بشيء من اللامبالاة، وتجمع بين تناقضات الهوى، وغرائز الجسد، والتحكم الروحى فيها فى آن؛ أما يوسف فيثور على ذاته، وماضيه بالكامل، حين يواجه خطاب فاطمة هانم، ويتدرج فى الارتقاء الروحى عبر حالات التأمل، واللعب الذى يتخذ شكلاً جمالياً، ونوعاً من الفرجة الداخلية المتجاوزة للماضى، والهوية التاريخية الأولى.

وحيث نعاين خطاب الحوت نجده يجمع بين القبول، والسخرية فى نظرتة إلى وجوده وإلى وجود شخصيات الفندق التى تعيش فى فضاء رمزى متحول، ولكنه يرتكز – فى قبوله للمكان – على التوافق مع قواعد اللعبة، ويبدو أنه يسعى إلى سلطة جديدة شكلية تتعلق بماضيه، ولكن بصورة أخرى تأملية مجازية.

يقول السارد على لسان شخصية سعد الحوت:

كنت أريد أن أستريح، وأنسى همومي في قاعة الدومينو. أخضع لقواعد اللعبة ... ولكني رأيتك تبكي، وكنت قد فرغت من صلاتي في تلك الصحراء، وأزعجني أنني اكتشفت أنها صحراء تراب، ولا أدري كيف عميت عنه حتى أمسكت به في قبضة يدي، لقد استفزني هذا التراب؛ كأنه يسخر مني، ومنك؛ يسخر منا جميعا، وقات لنفسي: ولماذا لا تفعلها يا سعد؟ .. لماذا لا تعود معه وتواجه ما ارتكبت من أخطاء؟ .. هناك بعض أمل."(8).

أما فتاة الفندق فتشير - في خطابها السردى - إلى فعل البرمجة التقنية للتحكم في الفرد عن طريق السعادة بمدلولها التقني، كما تشير أيضا إلى قبول الفلسفات التأملية الشرقية؛ ومن ثم تحاول مزج الروح الفردية، بفعل التأمل، أو برياضة اليوجا؛ ولكن خطاب الفتاة يدمج هذه الفلسفات التي تبدو متناقضة في القوى التي تشكل لحظة الحضور من منظور أصحاب الشركة.

يقول السارد على لسان فتاة الفندق:

"بعد محاضرات قليلة على يد خبراء وأطباء عالميين، وتدريبات يتولاها مدربون من الهنود، والصينيين، درسوا اليوجا والزن، تعلمت أن السلطة التي تحصل عليها من السيطرة على الجسد لا تفوقها سلطة أخرى في الوجود، عالم آخر تفتح أمامي، تشعر فيه بانتماء للكون"(9).

تجمع فتاة الفندق - في خطابها إذا - بين علامات رغبات الجسد، والفلسفات الشرقية، وسعادة الفرد، وكلمة الكون التي توحى بتجاوز خطاب السعادة لأغراض الشركة نفسها؛ وكأنها تحاول أن تشير إلى التجاوز من داخل المدلول الواقعي للفضاء.

أما فاطمة هانم فقد أسهمت في تحريك استنراف يوسف لماضيه باتجاه الذروة؛ وذلك حين تجلت - في وعيه ولاوعيه - كنقيض للأم، وكنقيض لماضيه كله؛ فهي تبحث عن حكمة التخلي، أو حكمة الوجود المؤقت في علاقتها بأبيه؛ ومن ثم يتصل الوجود عندها بمؤقتية الحضور ويذكرنا بفلسفة هيدجر؛ ومن ثم تطور يوسف - بصورة غير واعية - إلى تلك الحكمة التي تعيد قراءة الهوية النسبية من داخل الزمن المؤقت؛ ومن ثم إمكانية التبديل، والتجدد.

يقول السارد على لسان فاطمة هانم:

"لو كان قد بقي لديك شيء من منصور لعلمت أننا نعيش لحظات نهائية .. ليس فيها تردد، ولا عودة؛ هذا هو ما كان بيني وبين منصور .. كل لقاء هو أول وآخر لقاء؛ ولذلك كان لقاء مستمرا متجددا؛ ولكن ها أنت بعد أن اتهمتني بأني أفسدت حياتك بقصاصة ورق أرسلتها إليك، تريد أن تنقض على ابنك؛ لتخرجه من السجن الذي أراده لنفسه" (10).

يتعارض - في خطاب فاطمة هانم - كل من النهائي، والمتجدد، ولكنهما يتصلان أيضا في تجدد ذاكرتها حول صورة الأب؛ فهي تبحث عن وجود شعري يتجاوز حتميات الواقع؛ وقد تمرد يوسف عليها، وعلى ذاتيته الخاصة في وقت واحد، واكتسب منها حكمة الخسارة المؤقتة، وحكمة النظر العميق في الداخل؛ ليصل إلى حالة مغايرة من السعادة في النهاية.

ويقول السارد حول تطور شخصية يوسف باتجاه الارتقاء، وأحاسيس التجاوز من داخل بنية الفضاء الملتبس:

"ولابد أن وقتا ما لا يستطيع أحد أن يحدده قد انقضى قبل أن يصل يوسف منصور إلى مرتبة اللعب مع خليل؛ فيجلس واثقا من قدراته، يتعامل بالحجارة بين أصابعه؛ وكأنه عازف ماهر" (11).

يشير السارد - إذا - إلى تجاوز الشخصية لكل من آلام الماضي، ومآسيه الواقعية، وإلى السعادة التقنية أيضا في سياقها الاجتماعي، بينما نجده أقرب للعلامات التي تدل هلى الارتقاء الروحي الداخلي؛ مثل علامة العازف، واللاعب الكبير المستغرق في تأمل البنى الشكلية للعبة في مدلولها الحلمي، أو تجلياتها التصويرية النقية في الإدراك.

تؤكد رواية الأفيال لفتحي غانم - إذا - قراءة التحولات الذاتية الممكنة للشخصية من داخل نبوءة التحولات الثقافية التي تظل في حالة من الاحتمالية، ودون نهايات حاسمة.

*هوامش الدراسة /

(1) Read, Marshall McLuhan, and Bruce R. Powers, **The Global Village, Transformations in World, Life, and Media in The 21st Century**, Oxford University Press, 1989, p. 5.

(2) راجع، جيرالد برنس، **المصطلح السردي**، ترجمة عابد خزندار، مراجعة وتقديم محمد بريري، المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، ط1، سنة 2003، ص 158.

(3) راجع، تزفيتان تودوروف، **ميخائيل باختين : المبدأ الحوارى**، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، ط2، سنة 1996، ص 175.

(4) فتحي غانم، الأفيال، دار روزاليوسف بالقاهرة سنة 1998، ص 27.

(5) فتحي غانم، السابق، ص 92.

(6) السابق، ص 190.

(7) السابق، ص 345.

(8) السابق، ص 317.

(9) السابق، ص 353.

(10) السابق، ص 463.

(11) السابق، ص 483.

د. محمد سمير عبد السلام – مصر

ناقد أدبي وفني

دكتوراه في الأدب الحديث

ت 01003162871

msameerster@gmail.com

المنيا – البوسطة العمومية ص. ب. 51

